

USO DE PELE DE TILÁPIA NO TRATAMENTO DE QUEIMADOS

Ciências da Saúde, Edição 121 ABR/23 / 10/04/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7814727

Guilherme khalil dos Santos el Chaer¹

Júlia Sena Barbosa de faria²

Pedro Ricardo Gonçalves Valadão³

Gustavo Amor da Costa e Silva⁴

Gabriella Arruda Rodrigues⁵

João Pedro Figueira Viégas Borges⁶

Letícia dos Reis Nunes⁷

Heder Ricardo Santos Prates Silva⁸

Luiz Augusto Maciel Pinheiro de Mesquita⁹

Nayane Amor Laurentino¹⁰

Resumo:

Os tradicionais tratamentos de queimaduras, no atual cenário, muitas vezes é acompanhado por um processo doloroso e resultado insatisfatório. Tal situação fomentou a necessidade de desenvolver estudos inovadores de técnicas que permitissem alterar o processo cicatricial do grande queimado. Dessa forma, uso da pele de tilápia como curativo biológico oclusivo surge como uma nova ferramenta capaz de diminuir a algesia, recuperar vitalidade epitelial (tanto estética, quanto funcional), além de prover uma forma de tratamento com

menor chances de contaminação. Sendo assim, este vigente trabalho tem como objetivos: analisar os atuais estudos sobre o uso de pele de tilápia do Nilo como tratamento em queimados, entendendo sua semelhança e biocompatibilidade com o epitélio humano, e comparando seus processos e resultados com os tratamentos usuais. Foram utilizadas as seguintes bases de dados: MEDLINE/PuBMeD, *Scientific Electronic Library Online* (SciELO), *Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde* (LILACS), com os seguintes descritores: "burn and nile tilapia skin" burn and dressings "heterologous skin graft and burn". Foram incluídos estudos nos idiomas português e inglês, com publicações entre 2003 e 2021 buscando os seguintes estudos: Revisão sistemática, ensaio clínico e série de casos. Conclusão: Apesar de recente, o uso de pele de tilápia como heteroenxerto em tratamento de queimaduras mostrou-se eficaz e inovador, apresentando além de um melhor processo e resultado cicatricial, um tratamento mais confortável para o paciente, quando comparado com tratamentos usuais. Outrossim, há de se destacar que o custo e risco de contaminação desta nova técnica se destaca em relação às demais, haja vista que não é necessário a frequente troca de curativos, como é feito nos tratamentos atuais. Sendo assim, é certo que, com o avançar dos estudos e disseminação desta nova técnica, o uso de pele de tilápia como tratamento em queimados passe a ser mais utilizado.

Palavras-chave: Queimados, tilápia, tratamento

Abstract:

Traditional burn treatments, in the current scenario, are often accompanied by a painful process and unsatisfactory result. This situation fostered the need to develop innovative studies of techniques that would allow to change the healing process of the great burn. Thus, the use of tilapia skin as an occlusive biological dressing emerges as a new tool capable of reducing algesia, recovering epithelial vitality (both aesthetic and functional), in addition to providing a form of treatment with lower chances of contamination. Thus, this current work aims to: analyze the current studies on the use of Nile tilapia skin as a treatment in burns, understanding its similarity and biocompatibility with the human epithelium,

and comparing its processes and results with the usual treatments. To analyze current studies on the use of Nile tilapia skin as a treatment for burns, understanding its similarity and biocompatibility with human epithelium, and comparing its processes and results with usual treatments. The following databases were used: MEDLINE/PuBMeD, *Scientific Electronic Library Online* (SciELO), *Latin American and Caribbean Health Sciences Literature* (LILACS), with the following descriptors: “*burn and nile filapia skin*” burn and dressings “*heterologous skin graft and burn*”. Studies in Portuguese and English were included, with publications between 2003 and 2021 seeking the following studies: Systematic review, clinical trial and case series. Conclusion: Despite being recent, the use of skin tilapia as a heterograft in the treatment of burns proved to be effective and innovative, presenting, in addition to a better healing process and result, a more comfortable treatment for the patient, when compared to usual treatments. contamination of this new technique stands out in relation to the others, given that it is not necessary to change the dressings frequently, as is done in current treatments. It is certain that, with the advancement of studies and dissemination of this new technique, the use of tilapia skin as a treatment for burn victims will become more widely used.

Keywords: burned, tilapia, treatment

1. INTRODUÇÃO

A queimadura é definida pela Sociedade Brasileira de Queimadura (SBQ) como uma ferida causada por uma lesão traumática oriunda de origem térmica, química, radioativa ou elétrica, em que há perda da barreira de proteção primária contra infecções (MIRANDA, 2018).

Dessa forma, esse tipo de lesão acompanha o ser humano desde os tempos mais remotos e o aumento da incidência está diretamente relacionado com a evolução das civilizações (MÉLEGA, 2002). Entretanto, foi somente no século XX que houve destaque no desenvolvimento de conhecimentos científicos a cerca desse assunto e teve Frank Underhill como precursor no estudo da fisiopatologia de lesões oriundas de queimaduras. (TRICKLEBANK, et al., 2009).

A partir dessas descobertas, é evidenciado que independente do mecanismo de trauma da queimadura, há perda da integralidade funcional da pele e isso resulta no desequilíbrio da temperatura, flexibilidade, lubrificação, temperatura e homeostase hidroeletrólítica local e até sistêmica (SHERIDAN, 2003). Quando há uma ferida de origem térmica, ocorre liberação de um mensageiro químico vasodilatador — histamina — que gera aumento da permeabilidade celular e isso permite o infiltrado plasmático ocupar interstício do tecido afetado e acarretar em inflamação, edema e hipovolemia (MÉLEGA, 2002; HETTIARATCHY et al., 2004).

Atrelado a essas alterações, essa lesão pode ser classificada em três graus, através de um exame clínico que avalia a extensão e profundidade da superfície tecidual corporal acometida (MÉGALA, 2002). O primeiro grau é restringido ao acometimento da epiderme que evolui espontaneamente com regeneração integral em uma semana. Todavia, a queimadura de segundo grau estende-se até a derme e pode ser dividida em superficial e profunda que possuem, respectivamente, quadro inflamatório e cicatricial com regeneração espontânea. Ao passo que, a classificação de terceiro grau compreende a destruição de toda espessura da pele (JAEGER, 2015; LOPES, 2016).

As lesões mais profundas, segundo e terceiro grau, envolvendo grande extensão corporal leva a internação do paciente em uma ala de queimados (Filho et. al, 2015). Diante disso, o objetivo principal durante o tratamento é a adesão de um curativo que tenha a capacidade de mitigar a dor por meio de uma boa aderência ao leito e permita uma boa flexibilidade (ANDRADE et. al, 2003; BRANT et. al, 2018). Ademais, é de suma importância, que haja controle das perdas eletrolíticas e prevenção à contaminação bacteriana, a fim de proporcionar um ambiente favorável para epitelização e granulação da pele comprometida nos casos de enxertia (MIRANDA, 2018).

Todavia, o uso de substitutos cutâneos temporários, como pele de rã e de porco, teve baixa adesão no Brasil, visto que possuem baixa biocompatibilidade, altos custo de importação e falta de incentivo de estudos científicos na área (BRANT et. al, 2018; Filho et. al, 2015). Em função disso, a pele de tilápia surgiu como uma

possibilidade de subproduto para utilização de heteroenxerto e por mais que esse tipo de peixe tenha origem no território leste africano, é amplamente disseminado em regiões tropicais e subtropicais, como o Brasil (LIMA JUNIOR, 2017).

Entretanto, há maior compatibilidade e efetividade do uso da pele de tilápia do Rio Nilo (*Oreochromis niloticus*), que tem sua origem no leste africano mas é encontrado em regiões tropicais e subtropicais, que por serem ambientes mais quentes, confere maior resistência a temperatura e, conseqüentemente, na fisiologia do processo cicatricial (LINEEN AND NAMIAS, 2008; ALVES et al., 2015). Ademais, pesquisas mais recentes sobre a pele de tilápia apresentam uma grande semelhança desta, com a pele humana, evidenciando uma microbiota não infecciosa, além de uma estrutura morfológica semelhante, com destaque na presença de colágeno tipo 1 (LIMA JUNIOR et al., 2019).

Somado a isso, novos estudos experimentais evidenciaram o uso da pele de tilápia no tratamento em queimaduras em ratos, e foi verificado sucesso na biocompatibilidade e aplicação deste, fomentando ainda mais a possibilidade do uso deste tratamento inovador em humanos (LIMA JUNIOR et al., 2019).

Desse modo, o presente estudo visa (1) elucidar as relações histomorfológicas entre a pele humana e a pele de tilápia do Rio Nilo no uso de heteroenxerto em tratamento de queimados, (2) apresentar as indicações do heteroenxerto de pele de tilápia do Nilo como tratamento de queimados, (3) comparar riscos de contaminação externa entre com os tratamentos usuais para queimadura e (4) contrastar as diferenças cicatriciais entre os tratamentos usuais e o uso de pele da tilápia.

2. PROCEDIMENTO METODOLÓGICO

Foi realizada uma revisão de literatura sobre o uso de pele de tilápia do Nilo como heteroenxerto no tratamento de queimados. As seguintes bases de dados foram utilizadas: MEDLINE/PuBMeD, *Scientific Electronic Library Online* (SciELO), Literatura Latino- Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), com os seguintes descritores: "*burn and nile tilapia skin*" "*burn and dressings*"

“heterologous skin graft and burn”. Foram incluídos estudos nos idiomas português e inglês, com publicações entre 2003 e 2021 buscando os seguintes estudos: Revisão sistemática, ensaio clínico e série de casos. A busca foi realizada a fim de responder a seguinte pergunta: “Quais são os resultados, métodos e estudos relacionados ao uso de pele de tilápia do Nilo como heteroenxerto no tratamento de queimados, e qual seu benefício quando comparada com os métodos atuais de manejo de queimaduras?”!

3. REFERENCIAL TEÓRICO

3.1. Semelhanças histomorfológicas

A tilápia do rio Nilo (*Oreochromis niloticus*) possui biocompatibilidade com a pele humana por ser revestida por epitélio pavimentoso estratificado e ter abundância de colágeno tipo I. Em conjuntura, a pele humana também é dotada por um epitélio pavimentoso estratificado, porém hiperortoparaqueratinizado (FILHO et. al, 2015; WAKED et. al, 2021).

Entretanto, na derme superficial, pode-se notar que nos humanos é encontrado tecido conjuntivo fibroso denso e não modelado, com as fibras de colágenos apresentando diferentes direções entre si. Ademais, na pele de tilápia, é evidenciada presença de derme com tecido conjuntivo frouxo em sua superfície que transita para um tecido mais denso, em sua parte mais profunda (BRANT et al, 2019).

Faz-se, pois, fulcral, compreender a diferença entre as fibras de colágeno tipo I entre mamíferos e peixes, haja vista que na derme desses animais é observado a presença deste tipo de colágeno com menor quantidade de hidroxipolina (proteína constituinte do tripeptídeo formador do colágeno tipo I). Assim, esta configuração confere menor resistência a temperatura, causando uma degradação deste colágeno de forma mais fácil, fazendo com que este não suporte a temperatura corporal humana e acabe se degradando (ALVES, 2015).

Entretanto, foi observado que nos peixes tropicais, como a tilápia, o colágeno tipo I se apresenta de forma mais resistente à temperatura, de modo a possuir um

grande potencial de aplicabilidade em situações clínicas (GUO et al., 2016).

A partir desses conhecimentos, é fundamental ressaltar os benefícios clínicos do uso desse heteroenxerto que só se torna viável em decorrência das semelhanças morfológicas entre esse curativo biológico e a pele humana. Dessa forma, ocorre um processo cicatricial mais efetivo devido à biocompatibilidade, visto que o colágeno presente na pele de tilápia do rio Nilo é predominantemente do tipo I e estruturalmente favorável ao crescimento de fibroblastos e isso melhora a obstrução da queimadura, minimiza a exsudação e, conseqüentemente, a formação de crostas (FILHO et. al 2019; MIRANDA 2018; CINTRA et. al 2016).

Por conseguinte, a aplicabilidade das semelhanças estruturais e funcionais das células entre a tilápia do Rio Nilo e a pele humana são ratificadas em estudos que relatam ser praticamente nula a existência de casos de reação alérgica e cursam de modo muito satisfatório à aceitação do paciente a essa forma de tratamento (LIMA JÚNIOR et. al, 2020).

3.2. Indicação

Por mais que a pele de tilápia seja considerado um heteroenxerto promissor no processo cicatricial, não é indicada para qualquer tipo de queimadura. Deve-se destacar que sua recomendação está destinada para as queimaduras de segundo grau superficial e/ou profundo e de terceiro grau, com destaque em casos em que há o acometimento de grande extensão corporal. Dessa forma, o uso desse substituto temporário de pele é uma opção de tratamento para ser usado até ocorrer a enxertia definitiva ou até o fim do processo cicatricial. (MORAES FILHO et. al, 2015; ALVES 2015; BEZERRA et al. 2020).

3.3. Preparação da Pele

Para que a pele de tilápia esteja disponível para uso, é necessário passar por um processo de preparação. A primeira parte consiste na preparação da pele por meio da limpeza desta, que abrange desde a retirada da pele do peixe. Em seguida, com o tegumento preparado, é necessário realizar a descontaminação desse material. Posteriormente, esse tecido é congelado, em cerca de -81°C ,

liofilizado e embalado a vácuo. Por fim, sofre um processo de radioesterilização para eliminar microorganismos. Assim, todo esse processo visa garantir material biológico seguro que tenha menores índices de rejeição. Isso atrelado a fisiologia do processo diminui o risco de contaminação externa, seja ela pelo ambiente hospitalar, ou pelo próprio material (BEZERRA et. al, 2020).

3.4. Fisiologia do Processo Cicatricial

A resistência à temperatura relacionada com a semelhança morfológica entre o curativo biológico e a pele humana, supracitadas acima, favorecem a biocompatibilidade, visto que no processo de regeneração tecidual tem-se o estímulo do fator de crescimento epidérmico e do fator de crescimento de fibroblastos, o que pode promover a proliferação e diferenciação de fibroblastos e ceratinócitos (BAOSHENG GE et al, 2020).

Os fibroblastos são células que constitui a base do tecido conjuntivo e que, por diferenciação celular, origina vários elementos e, juntamente, com os ceratinócitos melhoram a obstrução da queimadura, por meio da minimização do exsudato, ou seja, diminui a perda de líquidos e eletrólitos. Assim, esse processo gera uma reestruturação tecidual mais efetiva, em que maior flexibilidade e repigmentação e, conseqüentemente, um resultado estético mais efetivo e um processo de tratamento com menor algisia (CINTRA et. al 2016; BEZERRA 2020).

3.5. Escolha do Curativo e Risco de Contaminação

Para haver a efetividade fisiológica no processo cicatricial, é necessário que ocorra a junção histológica desses dois tecidos por uma longa duração. Devido a isso, a pele de tilápia deve ser aderida ao tecido lesionado durante o processo cicatricial, não havendo necessidade de trocas constantes do heteroenxerto e de aplicação de tóxicos no local. A integralidade e a vitalidade de todo tratamento é fundamentado no controle da hidratação de forma contínua que é favorecido pela biocompatibilidade e isso permite que haja o aumento da permeabilidade à água e retenção de calor para o melhor qualidade da formação da cicatriz. Ademais, há redução da suscetibilidade de agente infecciosos, visto que a ferida

não fica exposta de forma direta (LIMA JÚNIOR et. al, 2020; LIMA VERDE et. al, 2021).

Usualmente o tratamento de escolha são curativos tópicos a base de antibioticoterapia e é, frequentemente, sugerido pela literatura médica por promover controle de infecção relacionadas às lesões. São indicados a partir das características da ferida, como extensão e profundidade. Dentre os antibióticos recomendados, estão: Nitrofurazona 0,2%, Acetato de Sulfonamida 10%, Creme de Gentamicina 0,1% e, principalmente, Sulfadiazina de Prata 1%. Assim, destaque-se o composto de nitrato de prata e sulfadiazina de sódio, pela eficácia de abranger a microbiota de gram-negativas, algumas bactérias gram-positivas e fungos no processo de combate de infecção e desbridamento do tecido necrosado (FERREIRA, 2003; BEZERRA et. al, 2020).

Assim, diferentemente dos tratamentos convencionais, a técnica do curativo oclusivo biológico diminui o risco de contaminação externa e isso tem grande valor preditivo no resultado do tratamento do grande queimado. Isso ocorre, pois, independente da escolha terapêutica, o tratamento é realizado em ambientes especializados de saúde carregadores de grande diversidade de micro-organismos, ou seja, espaços que promovem uma grande chance de janela de contaminação, por mais que as medidas de higiene e segurança sejam rigorosamente tomadas. Desta forma, a enxertia da pele de tilápia promove um processo de regeneração dos tecidos queimados com grande eficácia no controle da contaminação externa e na aderência ao leito da ferida pela continuidade ao tratamento (BEZERRA et. al, 2020; BRANT et. al, 2018).!

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A utilização da pele de tilápia do Rio Nilo para tratamento de queimados surge como um fator protetor revolucionário, em decorrência de ser um método que diminui a contaminação bacteriana e, ao mesmo tempo, possui semelhanças microscópicas encontradas tanto na pele humana, quanto na pele desse animal. Assim, a enxertia promove uma compatibilidade tecidual que fomenta o processo cicatricial, com destaque, na produção de fibroblastos e em sua

capacidade de diferenciação celular para obtenção de melhores resultados. Tal fato, permite obter um resultado com maior restituição da integridade tecidual local, segurança e resultado estético, além de mitigar algesia do processo. !

REFERÊNCIAS

FERREIRA, E. et al. Curativo do paciente queimado: uma revisão de literatura.

Revista da Escola de Enfermagem da USP, v. 37, n. 1, p. 44–51, mar. 2003.

ROCHA, C. Histofisiologia e classificação das queimaduras: consequências locais e sistêmicas das perdas teciduais em pacientes queimados | **Rev. interdisciplin. estud. exp. anim. hum.** (impr.);1(3): 140-147, Setembro 2009. | LILACS

FILHO, A. P. N. N. A. et al. Avaliação microscópica, estudo histoquímico e análise de propriedades tensiométricas da pele de tilápia do Nilo. **Revista Brasileira de Queimaduras**, v. 14, n. 3, p. 203–210, 2015.

DIAS, Andrezza Resende et al. Libras na formação médica: possibilidade de quebra da barreira comunicativa e melhora na relação médico-paciente surdo. **Revista de Medicina**, [S. l.], v. 96, n. 4, p. 209, 2017.

Hu, Z., Yang, P., Zhou, C., Li, S., & Hong, P. (2017). Marine Collagen Peptides from the Skin of Nile Tilapia (*Oreochromis niloticus*): Characterization and Wound Healing Evaluation. **Marine Drugs**, 15(4), 102.

LIMA-JUNIOR, Edmar Maciel et al. Uso da pele de tilápia (*Oreochromis niloticus*), como curativo biológico oclusivo, no tratamento de queimaduras. 2017.

SILVA, Maria Lúcia Santos Jacinto da et al. EVIDÊNCIAS SOBRE O USO DE PELE DE TILÁPIA EM PACIENTES QUEIMADOS . In: **II Congresso Norte-Nordeste de Feridas e Coberturas – Hotel Best Western Premier** – Maceió/AL, 2018.

MIRANDA, M. Viabilidade da pele de Tilápia do Nilo (*Oreochromis niloticus*) como curativo biológico no tratamento de queimaduras: revisão da literatura. **An Fac Med Olinda**, Recife, 2018.

Lima-Junior, E. M., de Moraes Filho, M. O., Costa, B. A., Fachine, F. V., de Moraes, M. E. A., Silva-Junior, F. R., ... Leontsinis, C. M. P. (2019). Innovative treatment using tilapia skin as a xenograft for partial thickness burns after a gunpowder explosion. **Journal of Surgical Case Reports**, 2019(6).

LIMA JÚNIOR, E. M. et al. Pediatric Burn Treatment Using Tilapia Skin as a Xenograft for Superficial Partial-Thickness Wounds: A Pilot Study. **Journal of Burn Care & Research**, p. irz149, 26 ago. 2019.

MIRANDA MJB, BRANDT CT. Xenoenxerto (pele da Tilápia-do-Nilo) e hidrofibra com prata no tratamento das queimaduras de II grau em adultos. **Rev. Bras. Cir. Plást.**2019.

NASCIMENTO, A. B. DO et al. O USO DA PELE DE TILÁPIA NO TRATAMENTO DE QUEIMADURAS. **Temas em Saúde – Edição Especial**, v. 1, n. 1, p. 128–143, 2020.

GE, Baosheng et al. Comprehensive assessment of Nile tilapia skin (*Oreochromis niloticus*) collagen hydrogels for wound dressings. **Marine drugs**, v. 18, n. 4, p. 178, 2020.

JÚNIOR, Edmar Maciel Lima et al. Lyophilised tilapia skin as a xenograft for superficial partial thickness burns: a novel preparation and storage technique. **Journal of Wound Care**, v. 29, n. 10, p. 598-602, 2020.

VERDE, Maria Elisa Quezado Lima et al. Nile tilapia skin (*Oreochromis niloticus*) for burn treatment: ultrastructural analysis and quantitative assessment of collagen. **Acta histochemica**, v. 123, n. 6, p. 151762, 2021.

LIMA JÚNIOR, Edmar Maciel et al. A Randomized Comparison Study of Lyophilized Nile Tilapia Skin and Silver-Impregnated Sodium Carboxymethylcellulose for the Treatment of Superficial Partial-Thickness Burns. **Journal of Burn Care & Research**, v. 42, n. 1, p. 41-48, 2021.

¹Graduando em medicina

UNICEPLAC

Smpw qd 4 cj 3 lote 2 guikhalil2009@gmail.com

²Graduando em Medicina

Uniceplac

Área Especial Industrial Lote 2/3, Sce St. Leste Industrial – Gama, Brasília – DF,

72445-020

julia-senabdf@hotmail.com

³Graduando em Medicina

Uniceplac

Área Especial Industrial Lote 2/3, Sce St. Leste Industrial – Gama, Brasília – DF,

72445-020

prgv02@gmail.com

⁴Graduando em Medicina

Uniceplac

Área Especial Industrial Lote 2/3, Sce St. Leste Industrial – Gama, Brasília – DF,

72445-020

gustavo.amor.11@gmail.com

⁵Graduanda em medicina Universidade Católica de Brasília

Smpw quadra 4 cj 5 lote 6

Gabriella.arruda1@gmail.com

⁶Graduando em medicina

Uniceplac

SMPW QUADRA 4 CONJUNTO 5 LOTE – BRASILIA

jp10fvb@hotmail.com

⁷Graduanda em medicina

UNICEPLAC

CNB 10 It 4/5 edifício tom Jobim apto 2002 – Taguatinga norte

letreiss07@gmail.com

⁸Graduando em medicina
UniCEPLAC

SIGA Área Especial para Indústria nº 02 -Setor Leste – Gama – DF

hederricardo2010@gmail.com

⁹Graduando em medicina
UniCEPLAC

Q 56 L 19 residencial Phenicia, bloco A, apto 303 – Setor central – Gama-DF

luizaugusto26.96@gmail.com

¹⁰graduando em medicina

Centro Universitário do Planalto Central Aparecido dos Santos (UNICEPLAC)

SHA Conjunto 06 Chácara 03 Casa 26. Condomínio Villa Verde

nayane.laurentino@medicina.uniceplac.edu.br

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editora Científica:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil